

Machbarkeitsbericht

Eine Systematisierung der Informationen zu
Angeboten Kultureller Bildung

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Die Transferinitiative: Kommunen und Akteure

Teilnehmende Kommunen

- Förderung „Bildungskommunen“
- Förderung „Ganztag in Bildungskommunen“
- Kooperationskommunen ohne laufende Förderung

Akteure der Transferinitiative

- ▲ Regionale Entwicklungsagentur
- ▲ Fachstelle
- ▲ Kompetenzzentrum „Bildung im Strukturwandel“

Stand: März 2025

Weitere Informationen unter: www.transferinitiative.de

Quelle Karte: Bundesministerium für Bildung und Forschung 2025

Machbarkeitsbericht

Eine Systematisierung der Informationen zu Angeboten Kultureller Bildung

Autorin: Hannah Edler

In Zusammenarbeit mit: Kathrin Konrath, Susanne Finck

Bonn im Mai 2025

Das Konsortium Bildungsmonitoring:

Statistisches Bundesamt: Saskia Sandforth

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: Dr. Bernhard Hochstetter, Dr. Jan Velimsky

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE): Prof. Andreas Martin, Hannah Edler

Das Statistische Bundesamt, das Statistische Landesamt Baden-Württemberg und das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung verfolgen gemeinsam als „Konsortium Bildungsmonitoring“ das Ziel, Kommunen durch ihre Angebote beim Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitorings zu unterstützen. Ein zentrales Instrument ist die Kreistypisierung, durch die kommunale Rahmenbedingungen regelmäßig analysiert werden. Der Anwendungsleitfaden bietet praxisnahe Orientierung für ein kommunales Bildungsmonitoring und wird kontinuierlich überarbeitet. Zudem stehen vielfältige Datenangebote zur Verfügung: die Kommunale Bildungsdatenbank (KBD; www.bildungsmonitoring.de) mit individualisierbaren Dashboards, die Regionaldatenbank Deutschland mit umfassenden Struktur- und Regionaldaten, die Volkshochschulstatistik, das gemeinsame Statistikportal der Statistischen Ämter sowie Einzelauswertungen über die Statistischen Landesämter. Diese Ressourcen bilden die Grundlage für eine evidenzbasierte Gestaltung kommunaler Bildungslandschaften.

Im Rahmen des Förderprogramms „Bildungskommunen“ beschäftigt sich das Konsortium intensiv damit, die Datenlage für den Bereich der kulturellen Bildung zu erweitern. Hierfür soll ein ergänzendes Erhebungsinstrument zur kulturellen Bildung entwickelt werden, das Kommunen hilft, Angebotsstrukturen in diesem Bereich systematisch zu erfassen und bestehende Datenlücken zu schließen.

Unter Mitarbeit der Statistischen Landesämter

Inhalt

Abstract	5
1. Einleitung	6
2. Kulturelle Bildung konzeptionell erfassen	7
2.1 Theoretische Einbettungen und Dimensionen	7
2.2 Definitive Ansätze	9
2.3 Stimmen aus der regionalen Praxis	11
3. Kulturelle Bildung datenbasiert erfassen	13
3.1 Vorliegende statistische Datenzugänge	13
3.2 Vorliegende Kennzahlen und Indikatoren	15
4. Tabellarischer Überblick der inhaltlichen Desiderate	16
5. Drei Säulen des Erhebungsinstruments	19
5.1 Indikatorenbildung	19
5.2 Handreichung	21
5.3 Kommunales Erhebungsinstrument: Fragebogen	22
6. Arbeitskreis „Kulturelle Bildung“	24
Literaturverzeichnis	25

Abstract

Kulturelle Bildung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung, gesellschaftlichen Teilhabe und zur Stärkung kommunaler Bildungslandschaften. Vor diesem Hintergrund untersucht der vorliegende Machbarkeitsbericht das Potenzial kultureller Bildung als Teil des kommunalen Bildungsmonitorings. Grundlage ist eine umfassende Recherche zum wissenschaftlichen Diskurs, zu kommunalen Praxisbeispielen sowie zu verfügbaren statistischen Daten – insbesondere auf Ebene von Landkreisen und kreisfreien Städten. Ergänzend wurden die bestehenden Indikatoren kultureller Bildung im Anwendungsleitfaden zum kommunalen Bildungsmonitoring ausgewertet und entlang des KIPO-Modells (Kontext, Input, Prozess, Output) systematisiert. Die Analyse macht deutlich: Es existieren bislang nur wenige valide und anschlussfähige Daten zur kulturellen Bildung auf kommunaler Ebene. Daraus ergibt sich ein konkreter Handlungsbedarf. Der Bericht skizziert ein methodisches Vorgehen zur Entwicklung eines Erhebungsinstruments, das Kommunen dabei unterstützt, kulturelle Bildung sichtbar zu machen und datenbasiert weiterzuentwickeln – als integralen Bestandteil einer nachhaltigen kommunalen Bildungsstrategie.

Keywords: Kommunales Bildungsmonitoring, Kulturelle Bildung, Erhebungsinstrument, Wissenschaft-Praxis-Transfer, Indikatoren

1. Einleitung

Bildung findet vor Ort statt. Kommunen sind nicht dabei nur der entscheidende Ort für eine gelingende Bildung, sondern auch unverzichtbar für Teilhabe und den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Ein wichtiger Pfeiler ist dabei die Kulturelle Bildung. Denn Kulturelle Bildung stärkt die Persönlichkeitsentwicklung, Kreativität und soziale Kompetenzen. Sie fördert Teilhabe, Toleranz und ein reflektiertes Miteinander in einer vielfältigen Gesellschaft. Kulturelle Bildung vernetzt schulische und außerschulische Akteure und schafft gemeinsame Lernräume. Sie trägt dazu bei, lokale Bildungslandschaften lebendig, inklusiv und nachhaltig zu gestalten. Der entscheidende Ort hierfür ist die Kommune, die in diesem Zusammenhang in den letzten beiden Jahrzehnten immer stärker in den Fokus rückt. Die wissenschaftliche und alltagssprachliche Terminologie ‚Kulturelle Bildung‘ umfasst aktuelle und vielfältige Vorstellungen darüber, welche Bedeutungen dieses Themenfeld für die Entwicklung von Kommunen darstellen kann. Sie birgt das Potenzial den sozialen Zusammenhalt zu stärken und die gesellschaftliche Teilhabe aller Bürger*innen zu verbessern. Doch um die Chancen und Möglichkeiten des komplexen Themenfeldes kommunal umfassend zu nutzen, bedarf es einer systematischen Erhebung und Analyse bestehender kommunaler Strukturen. Nur so können Kommunen bedarfsgerechte und zukunftsweisende Strategien entwickeln, um kulturelle Bildung gezielt zu fördern und weiterzuentwickeln.

Im Rahmen der Projektphase (2023-2027) „Kommunales Bildungsmonitoring: Bildungskommunen“ strebt das Konsortium für kommunales Bildungsmonitoring die Entwicklung eines Erhebungsinstruments an, mit dem kommunale Angebotsstrukturen kultureller Bildung (KuBi) erfasst werden können. Es liegen hierfür bislang keine umfassenden, flächendeckenden und einheitlich standardisierten Daten vor. Das zu erarbeitende Erhebungsinstrument wird den Kommunen zur Verfügung gestellt, sodass sie eigenständig relevante Daten erheben, das Monitoring nach Bedarf erweitern und letztlich die Bildungsplanung in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren kultureller Bildung optimieren bzw. aufbauen können. Vielfältige wissenschaftliche sowie praktische Herausforderungen sind dem Themenfeld der kulturellen Bildung inhärent. Während in der Wissenschaft einerseits einige Definitionen und andererseits ein nicht immer klar abgegrenztes Forschungsfeld vorliegen, so fehlt in der Praxis ein datenbasiertes kommunales Steuerungswissen über die Angebotslandschaft und ein systematischer Überblick über Datendefizite im Bereich kultureller Bildung.

Um das Ziel einer standardisierten Datenerhebung für Kommunen im Arbeitsfeld der kulturellen Bildung zu erreichen, braucht es ein praxisnahes Erhebungsinstrument. Dafür können vier wesentliche Aspekte für die Erstellung aufgegriffen werden: (1) Es sollte einen systematischen Überblick über mögliche Anbietende und ihre Angebotsstrukturen kultureller Bildung in Kommunen erlauben. (2) Das konkrete Erhebungsinstrument, in Form eines quantitativen Fragebogens, soll als eine Erweiterung der bereits bestehenden Indikatoren und Kennzahlen zu kultureller Bildung im Anwendungsleitfaden (2020) fungieren, um somit noch bestehende Lücken im kommunalen Monitoring zu schließen. (3) Des Weiteren wird eine Handreichung angestrebt, in der das Themenfeld kultureller Bildung wissenschaftlich wie auch praxisnah zusammenfassend dargelegt, in Kern- und Ergänzungsfelder klassifiziert und von anderen Themenfeldern abgegrenzt wird. Dabei wird die Handreichung den Fragebogen ergänzen, da sie wichtige Erklärungen über die Entstehung, Inhalte, Anwendungen und Grenzen des Fragebogens liefern wird. (4) Die Erarbeitung der Arbeitspakete wird durch einen Arbeitskreis aus praxisnahen und wissenschaftlichen Expert*innen beratend begleitet.

Um einen Weg zur Erstellung eines Erhebungsinstruments für kulturelle Bildung in Kommunen

zu ebnet, benötigt das Konsortium einen Überblick bezüglich wissenschaftlicher Verständnisse, Ein- sowie Abgrenzungen des Begriffs ‚kulturelle Bildung‘, vorhandener Datenquellen und bereits nutzbarer Kennzahlen im Anwendungsleitfaden. Die Erschließung dieses theoretischen und empirischen Wissens bildet die Basis weiterer Arbeitsprozesse des Konsortiums, welche eine Klärung der Arbeitsdefinition kultureller Bildung für das Konsortium und der noch ausstehenden Lücken in Datenquellen und -zugängen zum Ziel haben muss. Datenquellen, die bereits vorliegen, aber noch nicht im Anwendungsleitfaden vollständig verwendet werden, können eine Rahmung für neue Indikatoren liefern. Datenlücken hingegen bieten Ansatzpunkte für Erhebungsinstrumente, um Kommunen die eigenen Erhebungsprozesse zu erleichtern und vergleichbare kommunale Daten erschließen zu können. Die Arbeiten des Konsortiums basieren auf dem stetigen Transfer zwischen Wissenschaft, Daten und Praxis, deshalb weist dieser Machbarkeitsbericht zum Themenfeld der kulturellen Bildung die Verzahnung aller drei Bereiche auf.

2. Kulturelle Bildung konzeptionell erfassen

Die Entwicklung einer Arbeitsdefinition steht vor der Herausforderung unter einer Vielzahl an Definitionen bzw. definitorischen Umschreibungen eine wissenschaftlich fundierte, aber praxisorientierte und operationalisierbare Arbeitsdefinition herauszuarbeiten. Die Schwierigkeit einer eingrenzenden Rahmung ‚kultureller Bildung‘ geht nicht zuletzt auf die beiden großen Terminologien ‚Kultur‘ und ‚Bildung‘ zurück. Weiß vermerkt, dass je „[...] nach Kombination und Betonung der zwei zur Rede stehenden Begriffe Bildung und Kultur [...] ganze semantische Felder aufgerufen und verschoben [werden]“ (Weiß, 2017, 18). Bildung und Kultur beinhalten selbst eine Vielzahl an zugeschriebenen Bedeutungen, sind geprägt von diversen theoretischen Entwicklungen und weisen auch in der Alltagssprache keine einheitlichen Merkmale auf. Folglich spiegeln die wissenschaftlichen Debatten eine Spannweite an „Pluralitätsverständnissen“ (Bockhorst et al., 2012, 22) wider, die zwischen „verengend und ausgrenzend“ wirkenden oder „derart dehnbar[en] [Definitionsansätzen schwanken], dass alles unter sie fallen kann“ (Weiß, 2017, 14).

Mittels der Analyse des Forschungsstandes zu kultureller Bildung konnte eine zeitliche Entwicklung wissenschaftlicher Debatten bzw. ein Paradigmenwechsel von ästhetischen Schwerpunkten hin zu interkulturellen/kulturwissenschaftlichen Ansätzen identifiziert werden (z.B. Fuchs, 2023; Hübner, 2023; Kelb/Keuchel, 2017; Rossmesl, 2014; Steenblock, 2013). Im Folgenden soll ein kurzer Einblick in die beiden theoretischen Zugänge gewährt werden, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Perspektiven auf kulturelle Bildung herauszuarbeiten. Ergänzend zu diesem wissenschaftlichen Überblick werden Beispiele aus der Praxis (vornehmlich von Kommunen) herangezogen, um auch Sichtweisen in Bildungslandschaften auf kulturelle Bildung erfassen zu können.

2.1 Theoretische Einbettungen und Dimensionen

Theoretische Einblicke helfen dem Konsortium zu erfassen, was kulturelle Bildung sein könnte, wo und wie sie in der Gesellschaft kollektiv und individuell praktiziert und erlebt werden kann, welche Anbieter darin verortet werden bzw. würden und ggfs. welche Wirkungen der kulturellen Bildung auf das Individuum bzw. die Gesellschaft zugeschrieben werden können.

Ein ästhetisches Verständnis kultureller Bildung (z.B. Widdascheck, 2023; Reinwand-Weiss, 2022a; Zirfas, 2015; Przybylska/Nuissl, 2016; Weiß, 2016; Knigge, 2014) orientiert sich vornehmlich an der Bedeutung von künstlerischem Ausdruck mit den Hauptzielen der eigenen

Persönlichkeitsentwicklung (Selbstzweck) (z.B. Langer et al., 2020; Ortmayr, 2018; Binas-Preisdörfer, 2014) und der gesellschaftlichen Teilhabe (z.B. Dederich/Dietrich, 2022). Verortungen kultureller Bildung im sozialen Raum finden in diesem wissenschaftlichen Verständnis vornehmlich über die klassischen Anbieter, wie Museen, Bibliotheken, Theatern und Opern, statt (z.B. Wagner, 2022; Didier, 2021; Zimmermann et al., 2020; Hooper-Greenhill, 2007; Simpson, 2009). Pädagogische Räume sind z.B. Musikschulen sowie der Kunst- und Musikunterricht an Schulen. Der Zugang zu kulturell-künstlerischer Bildung wird über die Sinneswahrnehmungen betont, orientiert an spielerischen oder experimentellen pädagogischen Zugängen (Zirfas, 2023/2022). Musik- und Tanzpädagogik erhalten in einigen Publikationen dabei besondere Aufmerksamkeit (z.B. Barth, 2016; Erlach et al., 2022; Knigge, 2014; Merkt, 2012), so auch der Begriff der ‚bildenden Kultur‘ (Weiß, 2017, 115-160), insbesondere mit Bezügen zur Architektur, denn sie verweisen wesentlich auf die Rolle des Körpers in der Entdeckung von Kunst und künstlerischem Ausdruck (z.B. Dietrich, 2010). Dieses ästhetische Verständnis kultureller Bildung verweist somit vornehmlich auf pädagogische und künstlerische Anbieter- und Angebotsstrukturen.

Kulturwissenschaftliche (z.B. do Mar Castro Varela/Haghighat, 2023; Meiers, 2019; Sternfeld, 2019; Bergold-Caldwell/Georg, 2018; Krenz-Dewe, 2017) und interkulturelle pädagogische bzw. diversitätsorientierte Sichtweisen auf kulturelle Bildung (z.B. Wagner, 2020; Menrath, 2019; Delanoy, 2019; Keuchel, 2018; Bücken et al., 2018; Mai et al., 2018; Fuchs, 2017; Banks, 2015) führen zu Erweiterungen in der sozialräumlichen Verortung und den Adressatengruppen. Während nun die kritische Betrachtung pädagogischer Räume (z.B. Micossé-Aikins/Sharifi, 2019; Mörsch, 2018; Heisterkamp, 2017; Massumi/Fereidooni, 2016) und die der künstlerischen Anbieter kultureller Bildung (z.B. Wagner, 2022; Aktas, 2019; Simpson, 2009) hinsichtlich Inklusion und Teilhabe stärker thematisiert werden, treten auch weitere sozialräumliche Bereiche in den Fokus, bspw. Vereine und ihre kulturellen Bildungsprojekte (Ziese/Gritschke, 2016, 391-414). Basierend auf diesem Verständnis könnten relevante Anbieter kultureller Bildung in Kommunen um Vereinsangebotsstrukturen und zivilgesellschaftliche Initiativen erweitert werden. Kulturelle Bildung beinhaltet vor dem Hintergrund dieser theoretischen Einordnungen nicht mehr vornehmlich eine künstlerische Komponente durch die Kultur(en) erschlossen wird (werden), sondern vielmehr eine gesamtgesellschaftliche und individuelle Aufgabe zur Einbettung künstlerischer Handlungen in einen größeren von Ungleichheiten geprägten soziokulturellen Kontext (z.B. Meiers, 2019).

Immer mehr Publikationen entstehen, die eine Trennung dieser dichotomen Richtungen nicht mehr einhalten. In Publikationen verschwimmen die Grenzen zwischen ästhetischer und kulturwissenschaftlicher Ausrichtung zunehmend (z.B. Menrath, 2023; Keuchel, 2016; Reinwand-Weiss, 2017/2013; May 2013). So verweist die Koordinierungsstelle Bildungsmonitoring (KOSMO), anstatt auf theoretische Einbettungen, vielmehr auf drei Dimensionen kultureller Bildung. Demnach ist kulturelle Bildung zum einen „systematisch-rezeptiv“ erfahrbar, indem künstlerisches, literarisches Wissen angeeignet wird, zum anderen „selbsttätig-kreativ“ durch praktisch-künstlerisches Tun. Die dritte soziokulturelle Dimension beschreibt kulturelle Bildung als kommunikativen Prozess (KOSMO, o.J., Themenseite "Politische und Kulturelle Bildung in Kommunen"). Eine Übertragung dieser Dimensionen auf Angebote kultureller Bildung grenzt eine Operationalisierung kaum ein, denn informelle Bildung liegt in den Dimensionen grundlegend vor. Dennoch erstellte die KOSMO einen tabellarischen Einblick in Angebots- und Einrichtungstypen kultureller Bildung, basierend auf diesen drei Dimensionen sowie den beiden theoretischen Strängen. Hilfreich für das Konsortium sind hierbei Beispiele, mit denen sich kulturelle Bildung in der Praxis verorten und wiederfinden lassen könnten. Doch die Breite der

aufgeführten Beispiele führen erneut zur Frage der Abgrenzung, bspw. von Freizeit- und nicht-institutionalisierten Angeboten.

Dimensionen		Angebots-/Einrichtungstypen			
		Eigenständige Einrichtung	Kultur-/Bildungs-/Freizeit-einrichtung	Einrichtungsunabhängig	Kooperationen
Eher künstlerisch-ästhetisch	Systematisch-rezeptiv	z. B. Museumsausstellung	z. B. theaterpädagogisches Angebot in Jugend-einrichtung	z. B. mobiles künstlerisches Projekt an verschiedenen Orten der Stadt	z. B. Angebot von bildenden Künstlern im Kindergarten
	Selbsttätig-kreativ	z. B. Kurs in der Tanzschule	z. B. Jugend-Radio-Projekt	z. B. Kinderzirkusfestival	z. B. spielpädagogisches Angebot in der Schule
Eher sozio-kulturell	Verstehend-kommunikativ	z. B. Autorenlesung und -diskussion an einer Bibliothek	z. B. medienpädagogisches Projekt im Bürger-zentrum	z. B. internationale Theaterbegegnungen	z. B. „SchulKino-Wochen“

Tabelle 1: Dimensionen und Angebots-/Einrichtungstypen der kulturellen Bildung; Erweiterung der Darstellung von Witt (2022).

Abbildung 1 Quelle: KOSMO, o.J., Themenseite "Politische und Kulturelle Bildung in Kommunen"

Im Rahmen von Diskursen zu Digitalisierung und den Auswirkungen von Covid-19 befassen sich einige wissenschaftliche Publikationen und Studien (Jörissen et al., 2019) mit der hybriden und digitalen Umsetzung kultureller Bildung (z.B. Korte/Unterberg, 2022; Ackermann/Egger, 2021; Reinwand-Weiss, 2019; Fuchs, 1995). Dabei stehen Ziele, wie eine inklusivere Teilnahmemöglichkeit (z.B. Autenrieth/Nickel, 2020) und eine Reaktion auf die Alltäglichkeit sozialer Medien (vor allem bei jungen Adressat*innen) (z.B. Thole et al., 2019; Allert et al., 2019) im Vordergrund. Da kulturelle Bildung in seiner theoretischen Einordnung historisch vor allem mit ästhetischen und somit körperzentrierten Bildungsverständnissen (z.B. Jörissen et al., 2022a) einher ging, erscheint das zunehmende analytische Interesse von Forschenden im Feld der kulturellen Bildung an der Rolle digitaler Angebote und Nutzung nachvollziehbar.

„Daraus ergibt sich eine Gestaltungschance. [Diese] bezieht sich [...] zum einen auf medienkulturelle (kollektive) Dynamiken in digitalen Kontexten, die seitens kommerzieller Anbieter sehr genau beobachtet und technologisch aufgegriffen werden [...]. Zum anderen treten zivilgesellschaftliche und institutionelle Akteure im Rahmen normativ wirkender Geltungsdiskurse – oder auch im Rahmen von Projekten, innerhalb derer digitale Kultur maßgeblich (mit-)gestaltet wird, – auf“ (Jörissen et al., 2022b, 252).

2.2 Definitorenische Ansätze

Als zweiter Schritt erfolgt die Festlegung einer Arbeitsdefinition. Vier beispielhafte Definitionen kultureller Bildung werden hier diskutiert. Diese Definitionen unterscheiden sich in ihren theoretischen Rückbezügen innerhalb der Wissenschaft und in ihrer inhaltlichen Breite. Eine eher enge und ältere definitorenische Auslegung des Begriffs liegt im Aufsatz von Fuchs vor. Darin fokussiert er die pädagogische Dimension kultureller Bildung und bezieht diese in der pädagogischen Praxis primär auf künstlerisch-musische Bereiche: „Kulturelle Bildung ist Allgemeinbildung, die mit den spezifischen kultur-pädagogischen Arbeitsformen (des Theaters, der Musik, des Tanzes etc.) entwickelt wird“ (Fuchs, 2001, 7). Mit diesem Ansatz, der auf den Einfluss der Ästhetik zurückzuführen ist, bleibt jedoch noch weitestgehend unklar, welche Rolle dem Begriff der ‚Kultur‘ im rein künstlerisch-musischen Kontext zukommt und ob kulturelle Bildung nur über pädagogische Zugänge mit künstlerischem Schwerpunkt stattfindet.

Die zweite Definition bleibt dem ästhetischen Grundverständnis nahe, erweitert es allerdings um Begriffsabgrenzungen kultureller Bildung von „Politischer Bildung, Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Sportbildung oder anderen“ (Liebau et al., 2013, 6) und um ein sehr breites bildungsräumliches Verständnis: Sie wird „den drei großen Feldern der informellen, der non-formalen und der formalen Bildung“ (ebd.) zugeordnet. Dabei lenken die Autor*innen dieser Definition ein, dass sie hiermit den Aspekt der „kulturellen Praxis, der alle möglichen kulturellen subjektiven Aneignungsformen umfasst“ (ebd.), nicht berücksichtigen. Kulturelle Bildung umfasst keine sportlichen Anbieterbereiche, hat Bezüge zur politischen Bildung, ohne diese aber abzudecken, und sollte von Themen rund um ökologische Nachhaltigkeit differenziert werden. Abgrenzungen zu anderen Themenfeldern bedeuten jedoch nicht, dass Überschneidungen und Gemeinsamkeiten kultureller Bildung mit diesen in der Wissenschaft und Praxis außen vor bleiben (z.B. Reinwand-Weiss, 2022b).

Solche Definitionen kultureller Bildung, die statt der ästhetischen stärker eine kulturwissenschaftliche Perspektive einnehmen, haben sich jedoch mit Blick auf die Zunahme trans-, inter- und multikultureller Forschungsfelder sowie machtkritischer Herangehensweisen an Themen rund um Kultur, Bildungsteilhabe, Inklusion und Diversität, entwickelt. Zieses und Gritschkes definitorische Auslegung von kultureller Bildung kann hier herangezogen werden:

„Kulturelle Bildung, d.h. die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur, wird in diesem Beispiel als eigenständige kulturelle Praxis verstanden, die Beziehungen herstellt, Handlungsräume eröffnet und die kritische Reflexion und Umgestaltung von Verhältnissen anstrebt. Dabei verstehen [wir] Kulturelle Bildung nicht als ‚Werteerziehung‘, doch zugleich sind Kunst und Kulturelle Bildung unserem Verständnis nach auch nicht ‚neutral‘, sondern haben immer auch eine gesellschaftliche Prägung und Relevanz.“ (Ziese/Gritschke, 2016, 1)

Kulturelle Bildung wird nun expliziter als Beziehungsarbeit mit dem sozialen Umfeld klassifiziert. Dabei wird an soziale Verantwortung für Teilhabe und kritische Auseinandersetzung mit ungleichheitsfördernden gesellschaftlichen Strukturen über den Zugang von Kunst und Kultur appelliert. Nachteile dieser Perspektive für die Operationalisierung kultureller Bildung durch das Konsortium finden sich vor allem in dieser umfassenden und teils abstrakten Beschreibung. Alle Bildungsorte wären mit inbegriffen, die sich in irgendeiner Weise (auch mittels Freizeitangeboten) mit Themenfeldern Kunst und Kultur kritisch auseinandersetzen.

Wie grenzt sich hier Kulturelle Bildung von anderen Inhalten wie bspw. der ‚cultural studies‘ ab? Prinzipiell können sehr viele Akteure, Teilnehmende, Zugänge und Bildungsbereiche unter dieser Definition subsumiert werden, sodass die Eingrenzung eines praxisorientierten und anwendbaren kommunalen Erhebungsinstruments schwierig wird.

Eine letzte für das Konsortium relevante Definition, die viele der bisher genannten Merkmale kultureller Bildung erfasst, stammt aus der Studie „InKuBi – Indikatoren für kulturelle Bildung“ (2023) des DIPF (Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation)¹:

„Kulturelle Bildung ist Teil von Allgemeinbildung und als lebenslanger Prozess zu verstehen, bei dem formales, non-formales und informelles Lernen in verschiedenen Lebenskontexten ineinandergreifen. Die vielfältigen Facetten des kulturellen Lebens, das von den Künsten im engen Sinne bis hin zu diversen (sozio-)kulturellen Praktiken reicht, schließen dabei sowohl hoch- als auch populärkulturelle Erscheinungsformen ein. Ebenso vielfältig sind die Zugänge, über die Kultur vermittelt oder sich selbst erschlossen werden kann: von der eigenen kreativen Betätigung über den Wissensaufbau bis hin zur reflexiven, oft kommunikativen Auseinandersetzung mit bzw. über kulturelle Gegenstände, Praktiken, Norm- oder Wertvorstellungen.“ (Kühne/Maaz, 2023, 18)

¹ Mit Unterstützung der Stiftung Mercator und der Wider Sense GmbH.

Das Konsortium für kommunales Bildungsmonitoring nutzt diese Definition als erste Orientierung, da sie sowohl den ästhetischen als auch den kulturwissenschaftlichen Strang mit beinhaltet und Rückbezüge zu den drei Dimensionen kultureller Bildung aufweist. Die breite Verortung kultureller Bildung in allen Bildungsbereichen bleibt jedoch auch hier sehr allgemein und es gilt festzuhalten, dass spezifisch bei dieser Definition, wesentliche Elemente der Soziokultur (z.B. Hochkultur, Populärkultur) einfließen, die ein eigenes Feld eröffnen. Soziokultur und kultureller Bildung sind keine identischen Felder, auch wenn sie wichtige Verbindungen zueinander aufweisen. Das Konsortium muss mit Blick auf das Erhebungsinstrument eine Entscheidung treffen, wo die Grenzen kultureller Bildung gezogen werden, sodass ihre Bezüge zu anderen Feldern anerkannt werden, die praktische Umsetzung einer Erhebung aber nicht versucht zu viele Felder ergänzend zu kultureller Bildung zu bedienen.

2.3 Stimmen aus der regionalen Praxis

Neben den gezeigten theoretischen Ansätzen ist es wichtig zu erfassen, wie Kommunen mit dem Begriff Kulturelle Bildung in der Praxis umgehen bzw. diesen deuten. Hierfür können sowohl Bildungsberichte herangezogen werden, als auch Initiativen von Kommunen, mit denen sie sich dem Feld der kulturellen Bildung über eigene Recherchen sowie Vernetzungen mit Akteuren im Feld nähern.

Einblicke in regionale Untersuchungen kultureller Bildung erlauben bspw. die kommunalen Bildungsberichte des Kreises Lippe (2020) und der Stadt Würzburg (2020, 2021), die digitale Plattform des Kreises Stormarn sowie der Ruhratlas. Diese Dokumente gewähren Einsicht in Angebotsstrukturen vor Ort, kommunale Initiativen, Herausforderungen von Kommunen sowie damit verbundene Qualitätsfragen. Sie weisen sowohl auf ein künstlerisch-ästhetisches als auch ein sozio-kulturelles Verständnis kultureller Bildung hin. Hauptadressat*innen sind Kinder und Jugendliche, wodurch vor allem pädagogische Zugänge und Vermittlungen kultureller Bildung in Kindergärten und Schulen zentral thematisiert werden. Gegenstände kultureller Bildung reichen von den klassischen Künsten bis hin zu Sehenswürdigkeiten und Naturschutzgebieten. Die vorgestellten Anbieterstrukturen sind sehr heterogen und spiegeln damit die Schwierigkeit verlässlicher und einheitlicher Daten über Angebote kultureller Bildung in beiden Gebieten wider.

Der Kreis Lippe (2022) umfasst ein breites regionales Netzwerk, indem ein Fachdienst Bildung, der Fachbeirat Kulturelle Bildung, ein Medienzentrum, das Schulamt, der Fachbereich Jugend, Familie und Gesundheit, die offene Kinder- und Jugendarbeit, Kindergärten, sowie lokale Vereine und das kommunale Integrationszentrum wesentliche Akteure darstellen. Die Befragung von Kulturschaffenden und Künstler*innen der Stadt Würzburg (2021b) zeigte auf, dass sie vornehmlich mit Bildungsinstitutionen (inkl. Volkshochschulen) kooperieren und weniger mit Vereinen, um kulturelle Bildungsangebote zu verbreiten. Unter anderem verweist der Kreis Lippe auch auf Kulturbeauftragten an Grundschulen sowie Moderatoren mit Expertise in kultureller Bildung, die die Lehrkräfteausbildung diesbezüglich begleiten. Kulturelle Bildung nach Akteuren zu bestimmen, kann demnach auf einer sehr großen Bandbreite von politischen und administrativen Bereichen hin zu sozialen Vereinen innerhalb einer Kommune basieren. Verschiedene Programme, Projekte, Netzwerktreffen oder (außerschulische) Lernorte werden aufgelistet, um Eindrücke gelebter kultureller Bildung sichtbar zu machen. Veranstaltungs- und Vermittlungsarten umfassen vereinzelt jährliche Ausflüge, Workshops und digitalisierte Angebote (z.B. Newsletter oder eine pädagogische Landkarte). Dabei hält der Bildungsbericht der Stadt Würzburg fest, dass die Veranstaltungsformen im Bereich kultureller Bildung

mehrheitlich aus Einzelveranstaltungen bestehen (Stadt Würzburg, 2021b, 54). Zur Förderung meldeten die Bildungsberichte, dass kulturelle Bildungsangebote maßgeblich von öffentlichen und privaten Fördergeldern und (Teilnahme-)Gebühren leben (Kreis Lippe, 2022, 16ff.; Stadt Würzburg, 2021b, 68ff.). Die Stadt Würzburg erfasste des Weiteren, dass etwa zwei Drittel der kulturellen Bildungsangebote evaluiert werden, allerdings meistens auf informelle und unstrukturierte Arten, wie durch mündliches Feedback der Teilnehmenden (Stadt Würzburg, 2022b, 79-80). Eine stetige und vergleichbare Qualitätssicherung liegt somit kaum vor.

Die digitale Plattform der Bildungskommune Stormarn stellt Angebote und Vernetzungsmöglichkeiten im Bereich kultureller Bildung zur Verfügung, womit sie auf eine wesentliche Herausforderung von Kommunen reagiert: Die Schwierigkeit einen Überblick über Angebote zu erhalten und darauf basierend Netzwerken zu können. Es besteht die Möglichkeit über eine Filterfunktion, Angebote in Stormarn entweder über die Kategorien Typ (Kulturschaffende/Künstler*in, Kulturinstitutionen/Vereine), Angebote (Kurse, Schnupperangebot, Schulprojekte, Seminare, Sonstiges, Veranstaltungen, Workshops), Ort (Barrierefrei, Digital/Hybrid, Eigene Räumlichkeiten, Mobil/Extern) oder Zielgruppen (60+, Erwachsene, Frühkindlich, Inklusiv, Jugendliche, Kinder bis 12 Jahre, Mehrsprachig) zu erkunden. Über die Plattform lassen sich auch Best-Practice-Beispiele von Projekten verschiedener Akteure kultureller Bildung einsehen, die Inspirationen für neue Projekte bieten können. Dabei können ebenfalls Filterfunktionen die Suche erleichtern (Ästhetische Praxis, Bildende Kunst, Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE), Design Thinking, Druckgrafik, Generationenübergreifend, Geschichte, Musik, Fotografie, Kultur und Schule, Kulturfonds Stormarn). Informationen zu Fördermöglichkeiten sind zugänglich und Kontakte zur Förderberatung stehen ebenfalls sichtbar zur Verfügung. Stormarn hat sich sehr intensiv der Stärkung kultureller Bildung vor Ort verschrieben und involviert alle Interessierten in den Prozess rund um die Frage „Wie wollen wir 2050 in Stormarn zusammenleben und was kann Kulturelle Bildung dazu beitragen?“. Dazu schufen sie ein digitales CoLab mit einem Pinboard, auf dem alle Menschen Einträge zu ihren Angeboten oder zu ihrer Angebotssuche hinterlassen können.

Der Ruhratlas fokussiert Evaluation und Qualität. Die Studienergebnisse zur „Qualitätsentwicklung kultureller Bildung in der Metropole Ruhr“ weist auf kontroverse wissenschaftliche wie auch öffentliche Debatten über die Rolle der Qualitätssicherung und die Merkmale dieser im Bereich der kulturellen Bildung hin (Wimmer et al., 2013, 21f.). Erklärungen dafür, warum eine einheitliche und klare Qualitätssicherung in der Praxis schwierig ist, liegen u.a. in den heterogenen Adressat*innengruppen, die stark variierende Auffassungen kultureller Bildung mitbringen, wie auch in den verschiedenen Zielvorstellung – also welchen Zwecken kulturelle Bildung letztlich am meisten dienen sollte, bspw. reinen künstlerischen Zielen, Bildungszielen, wirtschaftlichen Marketing- und Konsumzwecken oder politischen bzw. aktivistischen Agenden (ebd., 23-27). Qualitätssicherung kann zudem nicht ohne strukturelle Einwirkungen, wie finanzielle Möglichkeiten, Klärung von Zuständigkeiten (kommunale Ebene vs. Landesebene), wie auch der Erfassung (nicht) genutzter Kooperationen zwischen Kommunen, aber ebenso Anbietern kultureller Bildung, umgesetzt werden. Es wird festgehalten, dass Kommunen meist nicht miteinander arbeiten, sondern in Konkurrenz zueinanderstehen (ebd., 29-33). „Geld oder Geldmangel ist sehr oft Thema in den Gesprächen“ (ebd., 38), heißt es im Ruhratlas. Die Erkenntnisse der Studien decken sich mit denen der kommunalen Bildungsberichte aus dem Kreis Lippe und der Stadt Würzburg: Förderung ist die Hauptquelle und diese teilt sich in öffentliche wie private Gelder auf. Ohne Förderungen würden Angebote kultureller Bildung kaum existieren. Gleichzeitig limitieren diese Strukturen Handlungsspielräume von Akteuren, da sie wenig langfristige Planung ermöglichen, nicht alle Kosten von Teilnehmenden in der

Angebotswahrnehmung abdecken können, Arbeitsverhältnisse prekär, befristet und unter-besetzt gestaltet sind (ebd., 47-49) und den jeweiligen „politische[n] Entscheidungsträger[n] sowie Funktionäre[n] und Interessenvertreter[n]“ ausgeliefert sind (ebd., 42). Um an einem Standort die Qualitätssicherung kultureller Bildungsangebote durchzuführen, sollten nicht verschiedene Angebotsstrukturen gegeneinander ausgespielt werden. Daraus folgt, dass das gesamte kulturelle Bildungsangebot idealerweise von der Kommune evaluiert werden sollte, denn verschiedene methodische Zugänge, wie bspw. über Häufigkeit, Dauer, Freiwilligkeit, Kooperationen oder pädagogischer bzw. künstlerischer Ausrichtung des Angebots, „weisen spezifische Stärken, aber auch Herausforderungen auf“ (ebd., 68).

3. Kulturelle Bildung datenbasiert erfassen

Auf dem Weg zum Erhebungsinstrument benötigt das Konsortium – ebenso auch Kommunen und ihre Bildungsbüros – einen Überblick über die Datenlage im Vergleich zu den bereits vorliegenden Indikatoren und Kennzahlen im Anwendungsleitfaden (2020), um auf noch fehlende und mögliche Indikatoren hinzuweisen. Die folgenden Ausführungen basieren unter anderem auf Recherchen von ehemaligen DIE-Mitarbeiterinnen (Gerhards, 2019; Gerhards/Widany, 2020), und wurden mit den Ergebnissen der KOSMO-Themenseite zur politischen und kulturellen Bildung sowie den für die InKuBi-Studie des DIPFs verwendeten Datenquellen abgeglichen. Viele der recherchierten Statistiken und ihrer Herausforderungen der KOSMO, der InKuBi-Studie und des DIE sind deckungs-gleich. Einige Unterschiede gibt es dennoch: So verweist das DIE auch auf Landesdatenbanken zu Ausgaben für kulturelle Bildungsbereiche, um erweiterte Einblicke in Finanzierungsstrukturen, vor allem des Personals, zu erhalten. Von Seiten der KOSMO wird die [Statistik zur Förderung beruflicher Weiterbildung](#), die [Beschäftigtenstatistik](#), die [Integrationskursgeschäftsstatistik](#), die [Hochschulstatistik](#) sowie die [Kinder- und Jugendhilfestatistik](#) mit Verweisen auf kulturelle Bildung aufgeführt. Die InKuBi-Studie (2023) arbeitete zudem zusätzlich zu diesen Statistiken mit dem Mikrozensus, dem NEPS („Nationales Bildungspanel“) sowie den Daten aus zwei weiteren Studien, wie der KuBiPaD („Kulturelle Bildung und Kulturpartizipation in Deutschland“) von 2018 und der AID:A („Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten“) des Deutschen Jugendinstituts (DJI) von 2019.

Eine theoretische Stütze und Orientierung im Bereich des Bildungsmonitoring, die zudem auch den Transfer in die Praxis schafft, findet sich insbesondere im Kontext-Prozess-Modell (vgl. Boeren et al., 2010). Dieses Modell erlaubt eine systematische Aufteilung des Erhebungsinstruments in die Rahmenbedingungen, den Input, Prozess und der Wirkung von Angebots- und Teilnahmestrukturen sowie Erträgen aus der kulturellen Bildung in Kommunen. Ein Abgleich von bereits vorliegenden Erhebungsgrundlagen entlang dieses theoretischen Modells kann auf Desiderate und Lücken der Datenerhebung hinweisen.

3.1 Vorliegende statistische Datenzugänge

Entlang des Kontext-Prozess-Modells liegen uns bezüglich des Inputs statistische Daten der Landesdatenbank NRW über Auszahlungen nach Produktgruppen auf Landes-, Gemeinde- und Verbandsebene für die Jahre von 2009 bis 2022 vor. Die darin aufgeführten Produktgruppen umfassen Museen (und ihre Sammlungen, wie Ausstellungen), Theater, Musikpflege (ohne Musikschulen), Musikschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung, Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege und ggfs. Förderung des Sports. Aus diesen statistischen Daten, die durch das DIE auch für andere Bundesländer angefragt wurden, können jährliche Personalausgaben für Bereiche der kulturellen Bildung errechnet werden. Zudem erfasst die

Bibliotheksstatistik Ausgaben allgemein und je Einwohner/-in. Ausgaben je Einwohner/-in weisen auch die Museumsstatistik und Theaterstatistik aus. Die Hochschulfinanzstatistik verwaltet hierzu relevante Daten und der Verband deutscher Musikschulen hat ebenso eine Finanzierungsstatistik, eine Statistik über die Verteilung der öffentlichen Mittel und eine Statistik, in der Unterrichtsgebühren pro Jahr für Grundfächer/Instrumental- und Vokalfächer erfasst sind, zugänglich.

Neben Ausgaben gehören weiter auch die Bildungseinrichtungen in ihrer Anzahl ([Volkshochschul-Statistik](#), [Museumsstatistik](#), [Bibliotheksstatistik](#) und [Theaterstatistik](#)) und in ihren internen Strukturen zum Inputbereich. Für Einrichtungen, die kulturelle Bildung (auch) anbieten, liegen Daten zur Nutzung (Integrationskursgeschäftsstatistik, Studierenden-/ Gasthörer-/Habilitationstatistik, Statistik zur Förderung der beruflichen Weiterbildung, Museumsstatistik, Bibliotheksstatistik, Theaterstatistik, VHS-Statistik und durch den [Verband deutscher Musikschulen](#)) und den Personalstrukturen (Hochschulpersonalstatistik, Beschäftigten-statistik, Bibliotheksstatistik, Theaterstatistik, VHS-Statistik und Verband deutscher Musikschulen) vor. Die Museumsstatistik beinhaltet keine Angaben zu Personalstrukturen. Die VHS-Statistik kann Aussagen über das Personal in den jeweiligen Programmbereichen mit Bezügen zu kultureller Bildung tätigen.

Für den Prozessbereich des Kontext-Prozess-Modells liegen auch Daten vor, auf die Kommunen sich stützen können, allerdings nimmt die Menge der Möglichkeiten im Vergleich zum Inputbereich deutlich ab. Aussagen über Bildungszeit sowie Unterrichts- bzw. Kursformen können mit der VHS-Statistik, insbesondere dem Verband deutscher Musikschulen, der Bibliotheks- und Theaterstatistik getroffen werden. Die Integrationskursgeschäftsstatistik bietet Daten zu Kursen an, allerdings nicht auf kommunaler Ebene. Die Museumsstatistik erlaubt einen Überblick über Öffnungszeiten je Ausstellungshaus sowie über die Dauer der Ausstellungen. Zudem verweisen sie darauf, ob die Ausstellungen analog und digital, nur digital oder nur analog stattgefunden haben. Mehrheitlich weisen die meisten Statistiken keine Daten zu Evaluationen und Qualitätsprüfung des jeweiligen Angebots kultureller Bildung auf. Hier liegt eine größere Datenlücke vor.

Der Wirkungs- bzw. Outputbereich des Kontext-Prozess-Modells ist kaum bis gar nicht durch die hier aufgeführten Statistiken abdeckbar. Die Prüfungsstatistik der Hochschulstatistik kann anhand der Absolvent*innen Angaben mitgeben, die aber auf eine fächerspezifische Ausrichtung bzgl. kultureller Bildung hin überprüft werden muss. Die Anzahl der Teilnehmenden an Prüfungen an Volkshochschulen (Einbürgerungstest, Deutschtest für Zuwanderer) und die Anzahl der beendeten Integrationskurse können erfasst werden. Dadurch, dass jedoch viele weitere Angebote kultureller Bildung nicht immer mit einem Zertifikat oder einem Abschluss einhergehen, bleibt unklar, mit welchem Output bspw. Museumsbesucher*innen oder Zuschauer*innen von Theaterstücken diese Orte wieder verlassen.

Die Daten aus den Studien KuBiPaD und AID:A, auf welche die InKuBi-Studie verweist, müssen in ihrer Relevanz für das Konsortium insofern kritisch hinterfragt werden, da sie einmalige Studien darstellen und so bisher nicht erneut repliziert wurden. Sie sind also keine dauerhafte und keine regional-relevante Quelle, die Kommunen regelmäßige Daten zuspielen könnten. Das NEPS birgt, der InKuBi-Studie folgend, die Chance „längsschnittliche Informationen über kulturelle Aktivitäten und Angebote [...] vornehmlich für den Freizeitbereich“ zu erfassen, obwohl diese „keine jährlichen Trendanalysen“ (Kühne/Maaz, 2023, 91) darstellen. NEPS kann jedoch ebenfalls keine Daten auf regionaler Ebene liefern, somit ist es fraglich, ob es für das Erhebungsinstrument von Bedeutung sein kann. Der Mikrozensus wird in der InKuBi-Studie

bereits dazu genutzt, die Seite der Bildungsbeteiligung näher zu erfassen. Dies wird das Konsortium genauer prüfen – vor allem mit Blick auf kommunale Daten.

3.2 Vorliegende Kennzahlen und Indikatoren

Der aktuelle Anwendungsleitfaden für den Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitoring (2020) hat bereits eine Reihe hilfreicher Indikatoren und Kennzahlen², die konkret auf das Feld der kulturellen Bildung angepasst sind. Diese basieren vornehmlich auf den Angaben der klassischen Anbieter kultureller Bildung, wie die der Museums-, Bibliotheks-, Theater-, VHS-Statistik und dem Verband deutscher Musikschulen. Diese decken bereits vieles zu den Ausgaben, der Nutzung, der Anzahl der Anbieter, der Personalstrukturen und ein paar wenige Punkte zur Bildungszeit und dem Unterricht ab. Die Integrationskurse an den Volkshochschulen sind im Anwendungsleitfaden ebenfalls abgedeckt. Hierbei muss allerdings dennoch die Frage gestellt werden, ob die Kurse zu kultureller Bildung überhaupt dazu gezählt werden sollten oder unter den Bereich Integration fallen, wodurch sie kein Auftragsbereich mehr des Schwerpunktes kulturelle Bildung wären.

Im Inputbereich sind die Statistik der Landesdatenbanken zu den Ausgaben sowie die Finanzierungsstatistik und Statistik über Unterrichtsgebühren der Musikschulen noch nicht enthalten. Personalangaben sind im Anwendungsleitfaden nicht vollständig, da unter anderem die Angaben zum Personal an Musikschulen fehlen. Über die klassischen Bildungseinrichtungen, wie Museen, Theatern, Opern, Bibliotheken, den Musikschulen und den Volkshochschulen sind keine anderen Anbieter kultureller Bildung enthalten, wie bspw. Kitas, Schulen, Vereine oder kirchliche Einrichtungen.

Im Prozessbereich könnten die Musikschulen erweitert werden, da die Statistiken tiefere Einblicke in (Jahres-)Wochenstunden und Veranstaltungen erlauben. Auch die Schüler*innenzahlen von Musikschulen könnten im Bereich der Nutzung (Bildungsbeteiligung) ergänzt werden. Die Daten der Museumsstatistik zu Öffnungszeiten und der Dauer von Ausstellungen fehlen bisher ebenso. Hinzukommen könnten auch ggfs. die Unterrichtsstunden an Schulen für KuBi-relevante Fächer, wie es die InKuBi-Studie mit Verweis auf die Stundentafeln von Schulen der Landesministerien umsetzte. Ob eine Erfassung der Übersicht der Unterrichtszeiten an Hochschulen in KuBi-relevanten Studiengängen möglich ist, muss geprüft werden.

Es bleibt zu klären, ob und inwiefern die Indikatoren aller Bildungsbereiche des Anwendungsleitfadens hinzugezogen werden, um davon spezifischere Kennzahlen für den Bereich kultureller Bildung abzuleiten. Beispielsweise könnte dies so aussehen, dass die Anzahl der Hochschulabsolvent*innen oder Absolvent*innen von Berufsakademien nach relevanten Fächern kultureller Bildung ausdifferenziert werden. Dies würde darüber hinaus ebenfalls die Programmbereiche „Sprache“ und „Kultur-Gestalten“ der Volkshochschulen betreffen. Eine solche Ausdifferenzierung ermöglicht unter anderem einige weitere Informationen zum Outputbereich zu erhalten, z.B. Abschlüsse und Zertifikate, aber ebenso eine Erweiterung der Input- und Prozessbereiche, wenn weitere bildungsinstitutionelle Bereiche auf mögliche KuBi-relevante Indikatoren hin untersucht werden.

² Siehe Tabelle 1, S.15f.

4. Tabellarischer Überblick der inhaltlichen Desiderate

In diesem Unterkapitel halten wir zusammenfassend die Datenlücken und -möglichkeiten entlang des Kontext-Prozess-Modells in tabellarischer Form fest, um die Desiderate der bisherigen Indikatoren und Kennzahlen im Anwendungsleitfaden sowie Möglichkeitsbereiche für eigene Erhebungsmethoden seitens der Kommunen zu verdeutlichen.

Die folgende Tabelle zeigt die bereits vorliegenden Indikatoren und Kennzahlen (links), die sich direkt auf das Themenfeld der kulturellen Bildung beziehen, gegenüber denen, die sich auf den ersten Blick aus bereits angewendeten sowie neuen Datenquellen ergeben könnten (mittig). Rechts werden die in der InKuBi-Studie entwickelten Daten und die dazugehörigen Quellen zum Vergleich aufgelistet. Diese Tabelle ist nicht vollständig erschöpft, da noch nicht alle bildungsinstitutionellen Bereiche hinreichend auf relevante und sinnvolle Ergänzungen durch neue Kennzahlen überprüft wurden. Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass diese Tabelle eine inhaltliche Ideensammlung aus einer ersten Sichtung der möglichen Bedarfe von Kommunen, vorliegenden Datenquellen und wahrgenommenen Lücken im Anwendungsleitfaden darstellt. Inwiefern die hier vorgelegten Ideen für neue Indikatoren und Kennzahlen tatsächlich entwickelt werden können, muss basierend auf einer detaillierteren Prüfung der Datenquellen entlang ihres Datenangebots auf kommunaler Ebene, der Erreichbarkeit dieser Daten für Bildungsmonitorer*innen, ihrer regelmäßigen Erhebungen, ihrer Validität, Reliabilität und Repräsentativität sowie mit den tatsächlichen Bedarfen der Kommunen in einem Arbeitskreis geklärt werden.

Bereiche KuBi		Kennzahlen im Anwendungsleitfaden (Stand 2025)	InKuBi-Studie: Indikatoren & Datenquellen	Ideen zu Ergänzungen/Erweiterungen
Themenbereiche				
Input	Bildungsausgaben	Ausgaben: Ausgaben für Bibliotheken je Einwohner/-in Ausgaben für Bibliotheken Ausgaben für Museen/Ausstellungen je Einwohner/-in Ausgaben für Jugendarbeit Förderungen: Öffentliche Förderung von Musikschulen/Musikpflege je Einwohner/-in	-----	Landesdatenbank NRW: Ausgaben des Bundeslandes für Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Theater, Musikpflege (ohne Musikschulen), Musikschulen, Büchereien, sonstige Volksbildung, Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege, Förderung des Sports Musikschulen: Einnahmen über öffentliche/private Gelder; Einnahmen über Unterrichtgebühren
	Bildungseinrichtungen	Klassische Anbieter: Anzahl der Museen/Ausstellungen Anzahl der Bibliotheken Anzahl der Theater/Orchester/Festspiele Anzahl der Volkhochschulen	B1: Kulturell bildende Einrichtungen Bibliotheksstatistik, Kinostatistik, Museumsstatistik, Theaterstatistik, VHS-Statistik, Verband der Musikschulen B2: Institutionelle Rahmenbedingungen NEPS 2014/15	Weitere Einrichtungen/Akteure erschließen: Musikschulen u.a. Einrichtungen der Musikerziehung (Anzahl als Kennzahl bisher nicht vorhanden) Kirchliche Anbieter Lokale Vereine Andere Organisationen
	Bildungsbeteiligung	Nutzung: Besuche von Theatern/Opernveranstaltungen je Einwohner/-in Aktive Nutzer/-innen Bibliotheken Besuche von Museen/Ausstellungen je Einwohner/-in Teilnehmende an Kursen an öffentlichen/privaten Musikschulen je Einwohner/-in Anzahl der Teilnehmenden Integrationskurse VHS Anzahl der neuen Kursteilnehmenden an Integrationskursen Teilnehmende an öffentlich geförderten Maßnahmen der Jugendarbeit	C1: Bildungsbeteiligung ver. Lernkontexte KuBiPaD, Mikrozensus C3: Zugänge und Aneignungsmodi NEPS (ver. Wellen) C4: Soziodemographische Disparitäten KuBiPaD C5: Spartenspezifischer Blick AID:A	Studierendenstatistik: Anzahl der Studierenden/Gasthörerenden an Hochschulen und an Berufsakademien in KuBi-Studiengängen/Fächern Schülerzahlen in den Instrumental- und Vokalfächern; Schülerzahlen sonstige Unterrichtsformen (Instrumentenkarussell und Klassenmusizieren); Schülerzahl in den Ensemble- und Ergänzungsfächern
	Bildungspersonal	Personalstrukturen: Personalausstattung an VHSen (<u>ist nicht konkretisiert auf Fachrichtung</u>) Anzahl der Kursleitenden an VHSen	B4: Beschäftigte in KuBi-Berufen Beschäftigtenstatistik B5: Qualifikation der Berufsgruppen Hochschulstatistik	Personalangaben: Anzahl Personal an Musikschulen Anzahl Beschäftigter in KuBi-Berufen Art der Qualifikation der Berufsgruppen in KuBi-Berufen Anzahl des Hochschulpersonals in KuBi-Studiengängen Anzahl des berufsakademischen Personals in KuBi-Fächern Anzahl der Kursleitenden von KuBi-Kursen an VHSen Anzahl der Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen/Grundschulen mit Schwerpunkt auf KuBi-Fächern
Prozess	Bildungszeit/Unterricht	Bibliotheken: entlehene Medien, bereitgestellte Medien je Einwohner/-in Theater/Orchestern/Festspiele: Anzahl der Veranstaltungen Anzahl der öffentlich geförderten Maßnahmen der Jugendarbeit VHS-Integrationskurse: Anzahl der Teilnehmenden an Prüfungen; Anzahl der begonnenen Integrationskurse	B3: Unterrichtszeit KuBi-Fächer Schulen Studententafeln der Schulen der Landesministerien C2: Zeitaufwand KuBi-Aktivitäten Freizeit NEPS 2014/15	Ausdifferenzierung Fächer/Kurse/Studiengänge: Anzahl der KuBi-Studiengänge an Hochschulen/Berufsakademien Anzahl der geplanten Semesterwochenstunden von KuBi-Fächern je KuBi-Studiengang an Hochschulen/Berufsakademien Anzahl der Unterrichtsstunden in KuBi-Fächern an allgemeinbildenden Schulen Anzahl der Unterrichtsstunden in KuBi-Fächern an Grundschulen Verband deutscher Musikschulen: Jahreswochenstunden in den Instrumental- und Vokalfächern; Jahreswochenstunden sonstige Unterrichtsformen (Instrumentenkarussell und Klassenmusizieren); Anzahl und Wochenstunden der Ensemble- und Ergänzungsfächer; Veranstaltungen der Musikschulen VHSen: Anzahl Kurse/Unterrichtsstunden im Programmbereich Kultur-Gestalten; ggfs. Anzahl Kurse/Unterrichtsstunden im Programmbereich Sprachen; Anzahl Unterrichtsstunden digital?? Museumsstatistik: Dauer von Ausstellungen und Öffnungszeiten; Analoge und/oder digitale Ausstellungen
	Bildungsqualität/Evaluation	Keine Informationen	-----	-----

Wirkungen	Abschlüsse	VHS-Integrationskurse: Anzahl der Kursabsolvent*innen; Anzahl der beendeten Integrationskurse	-----	Bspw. spezifizieren auf KuBi-Abschlüsse: Anzahl der Hochschulabsolvent*innen an Hochschulen Anzahl der Absolvent*innen an Berufsakademien Anzahl der Abiturient*innen mit KuBi-Schwerpunkten
	Kompetenzen	Keine Informationen	D1: Schulische Kompetenzen (NEPS)	-----
	Bildungserträge	Keine Informationen	D2: Persönlichkeitsentwicklung D3: Kulturelle Teilhabe D4: Politische Teilhabe D5: Soziale Teilhabe Alle basieren auf NEPS	-----

5. Drei Säulen des Erhebungsinstruments

Aus der Erarbeitung des Themenfeldes kultureller Bildung sowie dem Arbeitsauftrag durch das BMBF und dem DLR ergeben sich für die Erreichung des Projektziels drei Schwerpunktbereiche. Auf diese entfallen verschiedene Fragestellungen und Aufgaben. Aus der Vielzahl der Ideen möglicher neuer Indikatoren und Kennzahlen muss eine Auswahl getroffen werden, die auf validen, reliablen und repräsentativen Sekundärdaten basiert. Das Primat der Sekundärdaten ist hier ausschlaggebend, denn hiermit kann der ressourcenbedürftige Aufwand der eigenen Datenerhebung von Kommunen auf Bereiche reduziert werden, wo diese für ein breiteres Monitoring kultureller Bildung unumgänglich sind. Da jedoch bereits Bereiche im Kontext-Prozess-Modell (vor allem im Prozess- und Wirkungsbereich) deutliche Sekundärdatenlücken aufweisen und die Teilnehmendenperspektiven in Sekundärdaten weniger vertreten sind, ist die Notwendigkeit für eigene Erhebungen durch die Kommunen bereits absehbar.

5.1 Indikatorenbildung

Die Auswahl notwendiger und messbarer Indikatoren benötigt von Seiten des Konsortiums zwei Schritte: Erstens muss eine abschließende detaillierte Erschließung der unter Kapitel 2.2 aufgeführten Sekundärquellen erfolgen. Das heißt, dass die Datenquellen auf ihre Qualität, Regelmäßigkeit, ihren Inhalt und ihre kommunale Nutzbarkeit hin final überprüft werden müssen. Zweitens muss die Relevanz verschiedener Indikatoren für die Praxis geprüft werden. Letztlich müssen alle gebildeten Indikatoren nach ihrer Relevanz einer Kern- oder Ergänzungssystematik für den Anwendungsleitfaden zugeordnet werden.

5.1.1 Indikatorenbildung

Der Fokus von Tabelle 1 lag vornehmlich auf den inhaltlichen Erkenntnissen zu kultureller Bildung und möglichen Indikatoren. Daher benötigt die Finalisierung von nutzbaren Indikatoren eine letzte präzise Prüfung der Sekundärdaten entlang folgender Fragen:

- Zugänglichkeit und Handhabbarkeit
 - Wer bietet diese Daten an und wo sind sie erhältlich?
 - Liegen in der jeweiligen Statistik Daten auf kommunaler Ebene vor?
 - Sind diese Daten für Kommunen frei zugänglich?
 - A) Ist die Beantragung der Daten aufwendig oder einfach, B) Kostenfrei oder -pflichtig, C) Einmalig oder wiederholt notwendig?
 - Müssen Wartezeiten einkalkuliert werden nach der Beantragung von Daten?
- Reliabilität und Vergleichbarkeit
 - Sind die Daten repräsentativ auf kommunaler Ebene?
 - Sind die Daten intrakommunal, d.h. zeitlich, vergleichbar? (Regelmäßige Erhebungen)
 - Wie oft werden die Daten erhoben?
 - Sind die Daten für interkommunale Vergleiche nutzbar, da sie überall einheitlich erhoben werden? (Standardisierung)
- Inhaltliche Bedeutung der erhobenen Sekundärdaten und Validität
 - Welche Items, die für das Themenfeld der kulturellen Bildung relevant sind, wurden in den Sekundärstatistiken erhoben?

- Welchen Bereichen des Kontext-Prozess-Modells können sie zugeordnet werden?
- Welchen Bildungsbereichen werden/können diese Items zugeordnet werden?
- Welche Berechnungen für Indikatoren sind auf der Basis dieser Items möglich?
- Welche Indikatoren aus der Ideensammlung sind folglich abdeckbar?

5.1.2 Informationen aus der Praxis generieren

Während die Ideensammlung von Indikatoren auf tatsächlich umsetzbare Beispiele vom Konsortium bereits begonnen wird, sollten nach der ersten konstituierenden Sitzung des Arbeitskreises parallel

1. Beratungen durch den Arbeitskreis stattfinden:
 - a. Welche Schwerpunkte und Bedarfe für Indikatoren der Kommunen liegen vor?
 - i. Eingrenzung der Operationalisierbarkeit kultureller Bildung
 - ii. Kernbereiche essenziell für Monitoring des Feldes
 - iii. Ergänzungen als mögliche Schwerpunkte zur individuellen Erweiterung in Kommunen
 - b. Sollte der Fokus nur auf Indikatoren liegen, die direkt von Kommunen gesteuert werden können oder auch auf solchen in Bildungsbereichen, die anhand sekundärer Daten weitere Ebenen berücksichtigen, auf die Kommunen sich bspw. in Bildungsberichten berufen möchten (z.B. Landesebene). Diese sollten dann vom Konsortium mit den machbaren Indikatoren verglichen werden, sodass Indikatoren finalisiert werden können.
 - c. Welche Sekundärdatenquellen waren für Kommunen bisher hilfreich für die Erschließung des Feldes der kulturellen Bildung? Welches Wissen liegt den Kommunen über diese Quellen vor und welche Herausforderungen erleben sie mit Sekundärdatenquellen?
 - d. Wie werden die bereits vorliegenden Indikatoren zu kultureller Bildung im Anwendungsfaden wahrgenommen? Sind diese verwendet worden? Liegt ein Überarbeitungsbedarf vor, wenn ja, in welcher Art?
2. Des Weiteren können Kommunen befragt werden, welche Daten ihnen als Primärdaten (ggfs. administrative Daten) vorliegen, die eine Vergleichbarkeit mit anderen Kommunen zulassen würden. Falls es diese Statistiken geben sollte und sie eine Vergleichbarkeit erlauben, kann das Konsortium sie in der Erstellung neuer Indikatoren mitberücksichtigen. Falls diese Erhebungen nicht mehr fortgeführt wurden, aber zielführend wären, könnten Kommunen auf diesen erneut aufbauen.
3. Die neu ermittelten Indikatoren sollten abschließend auf ihre Richtigkeit geprüft und im Arbeitskreis sowie trilateral mit der BKJ und der KOSMO final diskutiert werden. Die noch ausstehende Zuweisung von Kern- und Ergänzungsindikatoren kann entlang weiterer Fragen erfolgen, bevor sie dann dem DLR-PT zur Prüfung vorgelegt werden:
 - a. Kann die Kommune diesen Indikator direkt steuern? Liegt dieser in direkter Verantwortung der Kommune selbst?
 - b. Sind die Indikatoren aus datentechnischen Gründen eingeschränkt aussagekräftig, auch wenn sie von Kommunen gebraucht werden?
 - c. Sind die Indikatoren für alle Kommunen nutzbar oder haben sie eine eingeschränkte Relevanz für bestimmte kommunale Strukturen kultureller Bildung?
 - d. Erlauben die Indikatoren eine Vergleichbarkeit zwischen Kommunen?
 - e. Wie sieht das Aufwand-Nutzen-Verhältnis in der Anwendung des Indikators für die Kommunen aus?

5.2 Handreichung

Angesichts der Heterogenität des Feldes kultureller Bildung und der Herausforderungen, über die Kommunen bereits in der KOSMO-Themenwerkstatt zu kultureller und politischer Bildung berichteten, liegt es nahe, dass das Konsortium eine Handreichung zu kultureller Bildung erstellt. Diese sollte dazu dienen einen praktischen wissenschaftlich fundierten Überblick zu erlauben, was kulturelle Bildung sein kann, welche Daten vorliegen, welche Handlungsspielräume Kommunen haben und wie sie konzeptionell vorgehen können, um eigene Erhebungen umzusetzen.

5.2.1 Leitfragen zur inhaltlichen Gestaltung

Das Ziel der Handreichung muss die Gliederung des breiten Feldes nach Kern- und Ergänzungsthemen sein, sodass seitens des Konsortiums eine klare operationalisierbare Richtung des Feldes vorgelegt wird. Kommunen sind dann frei, sich an dieser Richtung zu orientieren, aber auch nicht vor Schwerpunkten zurückzuschrecken, die ihrer Kommune individuell entsprechen und außerhalb der Kernthemen liegen können. Beispielhaft kann mit Verweis auf die Erkenntnisse dieses Machbarkeitsberichts eine inhaltliche Gliederung einer solchen Handreichung wie folgt gestaltet werden (vgl. Fleige et al., 2018, 25):

- Überblick über KuBi (Forschung und Praxisberichte)
 - Was ist (kann) KuBi (sein)?
 - Welche Grundlagen, Dimensionen und Aspekte stehen hinter dem Begriff?
 - Wie spiegelt sich das in Praxisberichten wider?
 - Abgrenzung zu politischer Bildung, Integration, BNE, etc.
 - Analyserahmen für die Status quo Erfassung von Strukturen der KuBi in den Kommunen
- Festlegung gewisser Kern- und Ergänzungseigenschaften für vergleichbares Verständnis, um Operationalisierung zu strukturieren
 - Was ist KuBi? Welche Schwerpunkte sollten für meine Kommune gelten?
 - Wo findet sie statt? Wo kann ich KuBi in meiner Kommune lokalisieren?
 - Wer ist daran beteiligt? Welche Altersgruppen, soziale Gruppen sind Teilnehmende? Welche Gruppen möchte meine Kommune noch erreichen?
 - Wofür dienen Angebote kultureller Bildung? Warum sollten sie kommunal gefördert werden? (Orientierung an Handreichungen der REABs)
 - Wie werden Angebote kultureller Bildung gestaltet? Welche Zugänge zu kultureller Bildung sind in meiner Kommune vorhanden? Welche Zugänge sollten hinzukommen?
- Übersicht Datenlage und Nutzbarkeit für Kommunen
 - Amtliche und halbamtliche Statistiken
 - Weitere Statistiken
 - Ihre Qualität, Inhalte und Nutzbarkeiten
- Wege der eigenen Datenerhebung, wo Datenmangel besteht
 - Themenfelder für mögliche eigene Erhebungen aufgrund von Lücken
 - Mögliche Erhebungsmethoden und ihre Eigenschaften
- Beispiele des Umgangs mit Heterogenität des Feldes in Bildungskommunen

5.2.2 Gestaltungsprozess der Handreichung

Für die Gestaltung der Handreichung dienen unterstützend alle Beratungen mit dem Arbeitskreis, der BKJ und KOSMO sowie alle Protokolle aus den Sitzungen im Arbeitskreis. Zusätzlich können bestimmte Personen im Arbeitskreis für bilaterale Beratungen aufgesucht werden, um konkrete Anliegen entlang ihrer Expertise zu klären. Drei größere Teilbereiche beinhalten wesentliche Fragen, wie die Handreichung entstehen kann und wozu sie letztlich genau dienen soll:

1. Schritt: Auftakt einer möglichen Handreichung durch das Konsortium
 - a. Es wird für die erste Arbeitskreissitzung ein erster Entwurf entwickelt, auf dem die Beratungen aufgebaut werden können
 - b. Zusammenfassung des Konsortiums der zentralen Erkenntnisse für die Handreichung.
 - c. Nach Festlegung der aufzunehmenden Aspekte folgt die Erstellung einer groben Skizzierung der Handreichung. Diese kann im weiteren Verlauf mit dem Arbeitskreis diskutiert und auf Probleme geprüft werden.
2. Schritt: Vertiefte Klärung der inhaltlichen Gestaltung der Handreichung
 - a. Für welche inhaltlichen Punkte brauchen wir eine Zusammenarbeit mit ggfs. einzelnen Kommunen, die nicht im Arbeitskreis vertreten sind, aber hilfreiche Erfahrungen teilen können? Zum Beispiel: Vorstellung von Praxisbeispielen nach bilateralen Gesprächen. KOSMO und BKJ können hierbei beratend aufgesucht werden und ebenfalls Einblicke in Praxisbeispiele liefern.
3. Schritt: Parallel zur Informationssammlung an der Verschriftlichung der Handreichung arbeiten und nach Klärung aller Aspekte finale Fassung der Handreichung erstellen.

5.3 Kommunales Erhebungsinstrument: Fragebogen

Das Ziel liegt darin, ein Erhebungsdesign für Interviewsituationen oder Umfragen zu erstellen, das vornehmlich aus quantitativen Elementen besteht. Hilfreich für die Bereitstellung dieses Erhebungsinstrumentes können anleitende Schritte zur Umsetzung und Anwendung der Erhebungsmethode sein. *Grundsätzlich gilt für diesen dritten Arbeitsbereich des Konsortiums, dass die Sichtung der Sekundärquellen und die erste Reduzierung von möglichen Indikatoren stattgefunden haben sollte, um den Bedarf für einen Fragebogen weiter im Arbeitsprozess einzugrenzen. Zudem müssen auch die Kernthemen zur Operationalisierung für die Handreichung bestehen, um die möglichen Zielbereiche für ein ergänzendes Erhebungsinstrument klarer zu kennzeichnen.* Daher sollten die Beratungen im Arbeitskreis zum Fragebogen etwas zeitversetzt nach den ersten Bearbeitungen der Indikatoren und der Handreichung begonnen werden. Leitfragen unterstützen den Brainstorming-Prozess hin zu einem gelungenen Fragebogen.

1. Klärung der thematischen Eingrenzung des Leitfadens.
 - a. In welchen Bereichen sollen Daten vorzugsweise erhoben werden?
 - i. Inputbereich: Berufsgruppen und ihre Qualifizierungen, Teilnehmende vs. Nicht-Teilnehmende
 - ii. Prozessbereich: Art der Angebote, Dauer der Angebote, Inhalte der Angebote, Regelmäßigkeit der Veranstaltungen, Kooperationsstrukturen in der Umsetzung der Angebote, Evaluation der Angebote, Zufriedenheit der Teilnehmenden
 - iii. Wirkungsbereich: Kompetenzen von Teilnehmenden, Veränderungen in Kommune sichtbar: Zunahme von Kooperationen, Zunahme von Anzahl Teilnehmenden, etc.??

- b. Welche der Bereiche sollen priorisiert werden?
 - i. Kriterium der zeitlichen Machbarkeit für das Konsortium
 - ii. Kriterium der Dringlichkeit für Kommunen gemäß Beratungen mit AK, BKJ und KOSMO
 - iii. Kriterium der zeitlichen Vergleichbarkeit innerhalb einer Kommune (mittel- bis langfristige Nutzung des Erhebungsinstrumentes)
 - iv. Kriterium der Nutzerfreundlichkeit für Bildungsmonitorer*innen (zeitsparend, inhaltlich klar, leichte bis mittelschwere Implementierung)
- c. Welche Informationen sollen über diese Bereiche durch Kommunen gewonnen werden? Was sind die Ziele, die mit diesen Erhebungen in Kommunen erreicht werden sollen?
 - i. Übersicht des Gesamtangebotes deskriptiv festhalten
 - ii. Teilnehmendenstrukturen/-zufriedenheit erfassen
 - iii. Qualifizierung der Kulturschaffenden/Lehrkräfte
 - iv. Einstellungsarten des Personals (befristet/unbefristet, Teil-/Vollzeit)
 - v. Anzahl verschiedener Einrichtungen/Akteure analysieren
 - vi. Angebotsstrukturen auf Themen/Handlungsfelder analysieren
 - vii. Finanzierungsstrukturen prüfen
 - viii. Qualität des Angebots/Evaluierungsergebnisse
 - ix. Kooperationsstrukturen analysieren

2. Klärung der Adressat*innen dieser Erhebungsmethoden

- a. Bildungsmonitorer*innen sind Nutzer*innen des Erhebungsinstrumentes
- b. Bildungsmonitorer*innen sind Vermittler*innen des Erhebungsinstrumentes
 - i. Formale Bildungseinrichtungen
 - ii. (Freie) Träger
 - iii. Verbände
 - iv. Non-Formale Bildungseinrichtungen (z.B. VHS, Vereine)
 - v. Beschäftigte in kultureller Bildung
 - vi. Teilnehmende

3. Klärung der Erhebungsmethode passend zum Erkenntnisinteresse

- a. Qualitative Erhebungen: offene Informationssammlung zur Übersicht
- b. Quantitative Erhebung: Datensammlung zur Schaffung eigener statistischer Daten
- c. Kombination aus quantitativen und qualitativen Elementen
- d. Vorbereitung der Erhebungen: Datenmanagement und gesetzlich zu beachtende Vorschriften (Datenschutz/Anonymisierung/Pseudonymisierung; Einverständniserklärungen, Widerrufsrechte, etc.)

4. Klärung der Zugänge zum Feld

- a. Digital
- b. Analog
- c. Kombination aus digitalen und analogen Strukturen
- d. Vermittler*innen

- e. Dauer der Erhebungsphase, wiederholte Erhebungen in bestimmten Zeiträumen?
 - f. Repräsentativität der Daten bzw. Sättigung in der Datenerhebung
5. Fragebogen als primäre Erhebungsmethode:
- a. Thematische Schwerpunkte können im Fragebogen erfolgen und diesen eingrenzen
 - b. Pro Themenfeld übergeordnete Unterthemen festlegen
 - c. Pro Unterthema ein Fragenset von maximal fünf Fragen
 - d. Merkmale der befragten Personen/Einrichtungen vermerken
6. Pretestlabor des Statistischen Bundesamtes nutzen, um Fragebogen zu testen
- a. Ergebnisse im Arbeitskreis diskutieren
 - b. Überarbeitung durchführen
 - c. Feedback speziell von Kommunen im AK einholen
 - d. Erneute Testung im Labor bis Eignung für Praxis erreicht

6. Arbeitskreis „Kulturelle Bildung“

Dem Arbeitskreis kommt eine zentrale Beratungsaufgabe in dieser Projektphase zu, um das Konsortium im Arbeitsprozess mit Expertise und Erfahrungen aus Praxis und Wissenschaft zu unterstützen. Die drei Zielbereiche, Indikatorenbildung, Gestaltung einer Handreichung sowie Erhebungsfragebogen für Kommunen, resultieren in vier Themenschwerpunkten, die das Konsortium in die Beratungssitzungen mit dem Arbeitskreis mitbringt. Diese umfassen die Operationalisierung ‚kultureller Bildung‘ entlang Kern- und Ergänzungsdimensionen, mit der die Grundlage für alle drei Arbeitspakete final und entlang dem Feedback aus Praxis und Wissenschaft gelegt werden kann. Es folgt die Evaluation der Notwendigkeit, Nutzung und Handhabbarkeit möglicher neuer Indikatoren, die das Konsortium entlang vorhandener Sekundärquellen vorschlägt, sowie die inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunktsetzungen der geplanten Handreichung. Der vierte Themenbereich fokussiert vor allem die kritische Auseinandersetzung mit dem erweiterten Erhebungsinstrument (Fragebogen), um eine eigene Erhebung der Kommunen zu vereinfachen.

Literaturverzeichnis

- Ackermann, J. & Egger, B. (2021): Postdigitale Kulturelle Bildung: zur Einführung. In: Ackermann, J. & Egger, B. (Hg.): Transdisziplinäre Begegnungen zwischen postdigitaler Kunst und Kultureller Bildung. Perspektiven aus Wissenschaft, Kunst und Vermittlung. 1st ed. 2021. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 1–14.
- Aktas, U. (2019): Wem gehört das globale Volkstheater? Eine Antwort aus der Perspektive postkolonialer Pädagogik. *Paragrana* (2), 151–160. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/para-2019-0033/html>.
- Allert, H. et al. (2019): DiKuBi-on: Soziale Medien als kultureller Bildungsraum. Das Onlinelabor für Digitale Kulturelle Bildung. In: Jörissen, B. et al. (Hrsg.): Forschung zur Digitalisierung in der kulturellen Bildung. München: kopaed, 63-78.
- Banks, J. A. (2015): Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching. Routledge.
- Barth, D. (2016): Musik. Kunst. Theater. Fachdidaktische Positionen ästhetisch-kultureller Bildung an Schulen. Osnabrück: Electronic Publishing.
- Bergold-Caldwell, D. & Georg, E. (2018): Bildung postkolonial?!–Subjektivierung und Rassifizierung in Bildungskontexten: Eine Problematisierung pädagogischer Antworten auf migrationsgesellschaftliche Fragen. *Pädagogik in Differenz- und Ungleichheitsverhältnissen: Aktuelle erziehungswissenschaftliche Perspektiven zur pädagogischen Praxis*, 69-89.
- Binas-Preisendörfer, S. (2014): Kulturelle Selbst-Bildungen. Zum Stellenwert selbstorganisierter musikalischer Praktiken angesichts medialer Multioptionalität, <https://www.zeitschrift-marxistische-erneuerung.de/kontext/controllers/document.php/421.5bc.pdf>.
- Bockhorst, H. et al. (2012): Handbuch kulturelle Bildung. München: Kopaed (Kulturelle Bildung, 30), <https://sfbs.tu-dortmund.de/handle/sfbs/3170>.
- Boeren, E. et al. (2010): Theoretical models of participation in adult education: the need for an integrated model. *International Journal of Lifelong Education*, 29(1), 45–61.
- Bücken, S. et al. (2018): Flucht-Diversität-Kulturelle Bildung: Eine rassismuskritische und diversitätssensible Diskursanalyse kultureller Bildungsangebote im Kontext Flucht, https://www.s-inn.net/fileadmin/redaktion/user_upload/art102617.pdf.
- Castro Varela, M. d. M. & Haghghat, L. (Hg.) (2023): Double Bind postkolonial. Kritische Perspektiven auf Kunst und Kulturelle Bildung. 1. Auflage. Bielefeld: transcript Verlag (Postcolonial Studies, 38).
- Dederich, M. & Dietrich, C. (2022): Teilhabe durch kulturell-ästhetische Bildung? In: Scheunpflug, A. et al. (Hrsg.): Kulturelle Bildung. Edition ZfE 12, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 133-158.
- Delanoy, W. (2019): Quo vadis (inter-)kulturelle Bildung? In: Falkenhagen, C. et al. (Hg.): Internationalisierung des Lehramtsstudiums. Modelle, Konzepte, Erfahrungen. Paderborn: Ferdinand Schöningh (Kultur und Bildung, Band 17), 35–55.
- Didier, C. (2021): Bibliotheken als Orte der kulturellen Bildung. *WLB Forum*, 23 (1), 11-15.
- Erlach, T. et al. (2022): Musikland NRW: Identität-kulturelle Praxis-Traditionen, 4, Münster: LIT Verlag.
- Fuchs, M. (2023): Entwicklungen und Paradigmenwechsel in der Kulturellen Bildung.
- Fuchs, M. (2017): Brauchen wir eine „Kritische Kulturpädagogik“? Eine Skizze. *Kulturelle Bildung Online*, <https://www.kubionline.de/artikel/brauchenkritischekulturpaedagogikskizze>.
- Fuchs, M. (2001): Kulturelle Bildung. Zur theoretischen und praktischen Relevanz einer interdisziplinären pädagogischen Leitformel. Fachbereich 16, Universität Dortmund, Symposium 2001 Ästhetische Erfahrung und kulturelle Praxis, <http://www.fb16.tu-dortmund.de/kulturwissenschaft/symposion/fuchs.pdf>.
- Fuchs, M. (1995): Kommunikative Kompetenz und Kulturelle Bildung. In: Lauffer, J. (Ed.) (2013): Kommunikative Kompetenz in einer sich verändernden Medienwelt (9). Springer-Verlag, 40-47.

- Gerhards, P. (2019): Prüfung zum Vorliegen tragfähiger und flächendeckender Daten aus dem Bereich der kulturellen und politischen Bildung. Arbeitspapier, Deutsches Institut für Erwachsenenbildung.
- Gerhards, P. & Widany, S. (2020): Perspektiven für eine Datengrundlage kultureller Bildung und Teilhabe für das kommunale Bildungsmonitoring. Arbeitspapier, Deutsches Institut für Erwachsenenbildung.
- Heisterkamp, C. (2017): „Ihre dunklen Augen glitzern“. Zur Konstruktion des Fremden und zur Darstellung von Diversität im Kinderbuch- eine rassismuskritische Analyse. Kulturelle Bildung Online, <https://www.kubi-online.de/artikel/ihre-dunklen-augen-glitzern-zur-konstruktion-des-fremden-zur-darstellung-diversitaet>.
- Hooper-Greenhill, E. (2007): Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance (1st ed.). London: Routledge, <https://doi.org/10.4324/9780203937525>.
- Hübner, K. (2023): Kulturelle Bildung: Was war? Was ist? Kommt was? Kulturelle Bildung Online, <https://www.kubi-online.de/artikel/kulturelle-bildung-was-war-was-kommt-was>.
- Jörissen, B. et al. (2022a): Ästhetik-Digitalität-Macht: Neue Forschungsperspektiven im Schnittfeld von Kultureller Bildung und Medienpädagogik, Zürich: OAPublishing Collective.
- Jörissen, B. et al. (2022b): „Forschung zur Digitalisierung in der kulturellen Bildung“ – anthropologische Perspektiven und Rückfragen. Kulturelle Bildung 12, 251–270.
- Jörissen, B. et al. (2019): DiKuBi-Meta [TP1]: Digitalität und Kulturelle Bildung.
- Kelb, V. & Keuchel, S. (2017): Wertewandel in der Kulturellen Bildung. Bielefeld: transcript-Verlag (Perspektivwechsel Kulturelle Bildung, 2).
- Knigge, J. (2014): Transfereffekte, Kompetenzen oder ästhetische Erfahrung? Musikpädagogische Anmerkungen zur Wirkungsforschung in der kulturellen Bildung.
- Korte, J. & Unterberg, L. (2022): (re)united!? In: MedienPädagogik, 1–17.
- KOSMO (o.J.): Themenseite „Politische und kulturelle Bildung in Kommunen“, <https://www.kommunales-bildungsmonitoring.de/themen/themenseite-politische-und-kulturelle-bildung/politische-und-kulturelle-bildung-in-kommunen> (17.09.2024).
- Kreis Lippe (2020): Kulturelle Bildung im Kreis Lippe. Kommunales Gesamtkonzept 2022. Kreis Lippe – Der Landrat, https://www.kreis-lippe.de/kreis-lippe-wAssets/docs/bildung/Gesamtkonzept-KulturelleBildung_2022.pdf (17.09.2024).
- Krenz-Dewe, D. (2017): Kultur und Bildung – eine herrschaftskritische Betrachtung mit den Cultural Studies. In: Kulturelle Bildung - Bildende Kultur, Bielefeld: transcript Verlag, 415–426.
- Kühne, S. & Maaz, K. (2023): Indikatorenentwicklung im Feld der kulturellen Bildung (InKuBi). Konzeptionelle Grundlagen und erste Befunde. 1. Auflage. Bielefeld: wbv Publikation, <https://elibrary.utb.de/doi/book/10.3278/9783763973767>.
- Langer, R. et al. (2020): Transfereffekte Kultureller Bildung auf die Persönlichkeit: Forschungsstand und -desiderate. Kulturelle Bildungsforschung: Methoden, Befunde und Perspektiven. Wiesbaden: Springer Verlag, 41-53.
- Liebau, E. et al. (2013): Forschung zur Kulturellen Bildung in Deutschland: Bestand und Perspektiven. Projektbericht [Research on cultural education in Germany: Inventory and prospects. Project report]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität.
- Mai, H. et al. (2018). Pädagogik in Differenz- und Ungleichheitsverhältnissen. Eine Einführung. Pädagogik in Differenz- und Ungleichheitsverhältnissen: Aktuelle erziehungswissenschaftliche Perspektiven zur pädagogischen Praxis, Wiesbaden: Springer Verlag, 1-17.
- Massumi, M. & Fereidooni, K. (2016): Professionalisierung von Lehramtsstudierenden im Kontext von Flucht-migration. In: Ziese, M. & Gritschke, C. (Hg.). Geflüchtete und Kulturelle Bildung. Formate und Konzepte für ein neues Praxisfeld. Bielefeld: transcript, 275-284.

- May, Evelyn (2013): Kinder- und Jugendkulturarbeit in Jugendkunstschulen und Soziokulturellen Zentren. In: Deinet, U. (Hg.): Handbuch Offene Kinder- und Jugendarbeit. 4., überarb. und aktual. Aufl. Wiesbaden: Springer VS, 741–745. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-531-18921-5_84.
- Meiers, J. (2019): Machtkritische Perspektiven für die Kulturelle Bildung Impulse aus den Cultural Studies. In: Kühn, C. et al. (Hg.): Kultur und kulturelle Bildung in der universitären Lehrerbildung. Lehrbücher als Quellen diskursprägender Aspekte. 1. Aufl.: Opladen: Verlag Barbara Budrich, 117–144.
- Menrath, S. K. (2019): Integration? Diversity! Kulturelle Bildung in der heterogenen Gesellschaft.
- Menrath, S. K. (2023): Klassismuskritische Kulturelle Bildung vor dem Horizont der Cultural Studies. Warum »Zugang schaffen« keine Lösung, sondern das eigentliche Problem ist.
- Merkt, I. (2012): Kulturelle Bildung, Musik und Inklusion. Soziale Inklusion als künstlerische und musikpädagogische Herausforderung, 23-39.
- Micossé-Aikins, S. & Sharifi, B. (2019): Kulturstiftungen ohne Grenzen? Annäherung an einen diskriminierungskritischen Kulturbereich. Kulturelle Bildung Online, <https://www.kubi-online.de/artikel/kulturstiftungen-ohne-grenzen-annaeherung-einen-diskriminierungskritischen-kulturbereich>.
- Mörsch, C. (2017): Die Bildung der Anderen mit Kunst: Ein Beitrag zu einer postkolonialen Geschichte der Kulturellen Bildung. In: Kunstpädagogische Positionen.
- Ortmayr, E. M. (2018): Kulturelle Bildung als wesentliches Element einer umfassenden Persönlichkeitsbildung. R&E-SOURCE, (9).
- Przybylska, E. & Nussli, E. (2016): Bildung der Sinne. In: Studia z Teorii Wychowania VII (3 (16)), 9–25, <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=557312>.
- Reinwand-Weiss, V.-I. (2022a): Theoretische Konzepte und Diskurse in der Kulturellen Bildung. In: Mandel, B. (Hrsg.). Künstlerische Interventionen in der Kulturellen Bildung. Inhalte, Methoden und Reflexionen eines Curriculums für Künstler:innen. Universitätsverlag Hildesheim: Hildesheim, 191 – 196.
- Reinwand-Weiss, V.-I. (2022b): Wie werde ich ein funktionierender Schwarm? Kulturelle Bildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung – von Gemeinsamkeiten, Widersprüchen und Potenzialen. In: Bundesverband für Museumspädagogik e.V. (Hrsg.). Standbein Spielbein. *Zukunftsorientierte Bildung für nachhaltige Entwicklung im Museum*. Ausgabe 117. 1/2022. Hamburg, 16-21.
- Reinwand-Weiss, V.-I. (2019): Kulturelle Bildung und Digitalisierung - zwei Gegensätze? Kulturelle Bildung Online: <https://www.kubi-online.de/artikel/kulturelle-bildung-digitalisierung-zwei-gegensaetze> (30.06.2024).
- Reinwand-Weiss, V.-I. (2017): Bei sich selbst anfangen... Kulturelle Bildungsarbeit vor dem Hintergrund von Flucht und Migration. Kulturelle Bildung Online: <https://www.kubi-online.de/artikel/sich-selbst-anfangen-kulturelle-bildungsarbeit-vor-dem-hintergrund-flucht-migration> (30.06.2024).
- Reinwand-Weiss, V.-I. (2013): Künstlerische Bildung – Ästhetische Bildung – Kulturelle Bildung.
- Simpson, M. (2009): Museums and restorative justice: heritage, repatriation and cultural education. *Museum international*, 61(1-2), 121-129.
- Stadt Würzburg (2021a): Teil III: Epilog und Perspektiven. Kulturelle Bildung in Würzburg. Stadt Würzburg, https://www.wuerzburg.de/downloads/index.html?catalog=bildung_teil_3 (17.09.2024).
- Stadt Würzburg (2021b): Teil II: Intermezzo und IST-Stand. Kulturelle Bildung in Würzburg. Stadt Würzburg, https://www.wuerzburg.de/downloads/index.html?catalog=bildung_teil_2 (17.09.2024).
- Stadt Würzburg (2020): Teil I: Ouvertüre und Grundlagen. Kulturelle Bildung in Würzburg. Stadt Würzburg, https://www.wuerzburg.de/downloads/index.html?catalog=bildung_teil_1 (17.09.2024).
- Steenblock, V. (2013): Zur Bedeutung der Kulturwissenschaften für die Kulturelle Bildung.

- Sternfeld, N. (2019): Wessen Kultur und wessen Bildung? Zeitschrift für Kulturwissenschaften (2), 21–26. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.14361/zfk-2019-130204/html>.
- Thole, W. et al. (2019): AKJDI: Kulturelle Jugendbildung im Prozess der Digitalisierung. In: Jörissen, B. et al. (Hrsg.): Forschung zur Digitalisierung in der kulturellen Bildung. München: kopaed, 25-36.
- Wagner, B. (2022): Kulturelle Bildung im Museum: Sprachhandeln in Lernumgebungen zu Sammlungsobjekten. In: Scheunpflug, A. et al. (Hrsg.): Kulturelle Bildung. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 83-104.
- Weiß, G. (2017): Kulturelle Bildung – ein Containerbegriff? In: Weiß, G. (Hg.): Kulturelle Bildung - Bildende Kultur: Schnittmengen von Bildung, Architektur und Kunst, Bielefeld: transcript Verlag, 13–26.
- Weiß, G. (2016): Evaluation ästhetischer und kultureller Bildung. In: Griese, C. et al. (Hg.): Bildungs- und Bildungsorganisationsevaluation: Ein Lehrbuch, De Gruyter, 313–334.
- Widdascheck, C. (2023): Ist das Kunst oder kann das weg? Vom Kopf auf die Füße! In: Dreyer, R. (Hrsg.): Kita Fachtexte, Nr. 1/2023. https://opus4.kobv.de/opus4-ash/files/535/kf_1_2023.pdf.
- Wimmer, M. et al. (2013): Ruhratlas Kulturelle Bildung. Essen.
- Zimmermann, M. et al. (2020): Theater als Raum bildender Prozesse. Bielefeld: Athena bei wbv.
- Zirfas, J. (2023/2022): Normativität der Ästhetischen Bildung. Kulturelle Bildung Online: <https://www.kubi-online.de/artikel/normativitaet-aesthetischen-bildung>.
- Zirfas, J. (2015): Arenen der Ästhetischen Bildung. Zeiten und Räume kultureller Kämpfe. Bielefeld: transcript-Verlag (Ästhetik und Bildung, 9).

Impressum

Herausgeber

Programmstelle Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement
beim DLR Projektträger (DLR-PT)

Heinrich-Konen-Str. 1
53227 Bonn
Telefon: 0228 3821 1322
Telefax: 0228 3821 1323
E-Mail: transferinitiative@dlr.de

www.transferinitiative.de

Die Verantwortung für den Inhalt tragen die genannten Autorinnen und Autoren.

Die Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement sowie das Fachnetzwerk für kommunales Bildungsmanagement mit den Regionalen Entwicklungsagenturen für kommunales Bildungsmanagement und den Fachstellen werden gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Die Programme „Bildungskommunen“ und „Ganztag in Bildungskommunen“ werden gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union.

